

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Frankfurt, am 15. Juni 1977

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Mittwoch, dem 12. Oktober 1977, 10.00 Uhr s. t., in der Universität München, Hauptgebäude, Hörsaal 101 stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirates
und Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
 - a) Vorstand
 - b) Beirat
 - c) Rechnungsprüfer
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 15. September 1977 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Finscher

*

In Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 9. bis 12. Oktober 1977 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in München statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Sonntag, 9. Oktober 1977

Anreise

ab 19.00 Uhr

Abendessen und Zusammensein beim „Franziskaner“,
Perusastraße 5 (Nähe Staatsoper)

Montag, 10. Oktober 1977

Universität, Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Platz 1

vormittags

Fachgruppensitzungen

nachmittags

Die Einladung zu diesen Sitzungen ergeht durch deren Vorsitzende. Ausnahme: Zusammenkunft der Fachgruppe Lehrende der Musikwissenschaft an Hochschulen, für die hiermit die Einladung ausgesprochen wird. Die Sitzung findet um 15.00 Uhr im Raum B 211 statt.

Stadtmuseum, St. Jakobsplatz 1 (4. Stock: Instrumentensammlung)

17.30 Uhr Empfang durch den Kulturreferenten der Stadt München

abends Möglichkeit zum Besuch der Bayerischen Staatsoper
(„Rilke“ . Ein Ballett nach Musik von W. Haupt)

Dienstag, 11. Oktober 1977

Universität, Hauptgebäude, Hörsaal 101

9.30 - 13.00 Uhr Symposium: Notenschrift und Aufführung

15.00 - 17.30 Uhr Teilnehmer: Dr. Rudolf Bockholdt (Musikalischer Satz),
Prof. Dr. Erhard Karkoschka (Moderne Notation), Prof.
Dr. Josef Kuckertz (Musikethnologie), Dr. John Henry
van der Meer (Musikinstrumente), Dr. Wolfgang Rehm
(Musikverlag), Dr. Frieder Zamminer (Musiktheorie).
Leitung: Prof. Dr. Theodor Göllner

Musiklesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek

20.00 Uhr Musik des Mittelalters
Ausführende: Capella antiqua, München (Leitung Dr. Konrad
Ruhland) und das Ensemble des Instituts für Musikwissen-
schaft der Universität München (Leitung Dr. Rudolf Nowotny)

Mittwoch, 12. Oktober 1977

Universität, Hauptgebäude, Hörsaal 101

10.00 s. t. Mitgliederversammlung

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung: wird bis spätestens 15. August auf beiliegender Karte erbeten

Quartierbestellung: Unbedingt bis 15.8.1977. Bitte nur an das Städtische Verkehrsamt München, auf beiliegender Karte. Die Quartierzuweisung erfolgt schriftlich. Wegen gleichzeitig stattfindender großer Veranstaltungen sind Hotelzimmer der obersten Preisklasse kaum mehr verfügbar. Hotel-Kategorie A ist ausgebucht. Für Buchungen der Kategorie B sollte als Ausweichmöglichkeit unbedingt die Kategorie C angegeben werden. Bei den Kategorien C und D ist ein reichliches Angebot gesichert.

Tagungsbüro: Das Tagungsbüro befindet sich im Institut für Musikwissenschaft der Universität, Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Platz 1, 2. Obergeschoß, Zimmer 313.

Öffnungszeiten:

Montag, 10. Oktober	9.00 - 18.00 Uhr
Dienstag, 11. Oktober	9.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 12. Oktober	9.00 - 13.00 Uhr

Zusammensein beim „Franziskaner“ am 9. Oktober 1977: Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird dringend erbeten, damit rechtzeitig eine verbindliche Raumbestellung erfolgen kann.

Ballett in der Staatsoper und Konzert „Musik des Mittelalters“: Für das Ballett „Rilke“ von W. Haupt am 10. Oktober stehen Eintrittskarten zu folgenden Cirkapreisen zur Verfügung: DM 10.-; DM 20.-; DM 30.-; DM 40.-. Es wird gebeten, bei der Kartenbestellung auf der Anmeldekarte die gewünschte Preisgruppe anzugeben. Rücktritt von der Bestellung ist nur in Ausnahmefällen bis 20. September möglich.

Für das Konzert „Musik des Mittelalters“ am 11. Oktober im Musiklesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek entstehen den Teilnehmern keine Kosten.

Die Bayerische Staatsbibliothek München wird während der Jahrestagung aus ihren Beständen wertvolle Musikhandschriften und Notendrucke ausstellen.